

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Гулчеҳра Агзамова ТУРКИСТОН ХОНЛИКЛАРИ: КЕМАЛАР ВА КЕЧУВ ВОСИТАЛАРИ ТАРИХИДАН (XVI-XIX АСР ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Quvonchbek Boboxonov BRONZA DAVRI AHOLISI TURAR-JOYLARI ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR NATIJALARIGA DOIR BA’ZI BIR MULOHAZALAR.....	12
3. Elyorjon Karimov XX ASRNING 50-YILLARIDA O‘ZBEKISTON AHOLISI TURMUSH-TARZINING UMUMIY HOLATI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	19
4. Alisher Ismailov FAN MUZEYLARINING SHAKLLANISH TARIXIDAN.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОН ССР СУД ТИЗИМИ ТУРФУНЛИК ЙИЛЛАРИДА.....	31
6. Абдукаҳҳор Маҳмудов ЧУСТ ПИЧОҚЧИЛИГИ ТАРИХИ, ЎЗИГА ХОСЛИГИ ВА АНЪАНАЛАРИ.....	44
7. Жонибек Мустафоев НАВОИЙ ВИЛОЯТИДА ТЕРГОВ ГУРУҲИ ТОМОНИДАН “ПАХТА ИШИ” ҚАТАҒОНИНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ ВА УНИНГ ФОЖЕАЛИ ОҚИБАТЛАРИ.....	50
8. Ҳаҳуо Омонов NAMANGAN OBLASTIDA OZIQ-OVQAT SANOATINING RIVOJLANISHI (1924-1945 уу).....	59
9. Жамшид Пиримкулов XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТОШКЕНТ ЗАРГАРЛИК МАКТАБИ.....	67
10. Xumora Pozilova TIRNAV BEZAK BERILGAN SOPOL BUYUMLARDA SEMANTIKA MASALALARI (FARG’ONA VODIYSI MISOLIDA).....	73
11. Дилнавоз Раҳматова “ПАХТА ИШИ” СИЁСАТИНИНГ ҚОНУНСИЗЛИКЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИЛИШИ.....	82
12. Dilnoza Tog’ayeva YEVROOSIYO MINTAQASI XAVFSIZLIGI: TUSHUNCHA VA MOHIYATI (XIV – XV ASRLAR ORALIG’IDA).....	87

Alisher Fayziyevich Ismailov,

O‘z R Fanlar akademiyasi

O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi Ilmiy kotibi,

Tarix fanlari doktori (DSc), katta ilmiy xodim.

alisher.ismailov.1981@mail.ru

FAN MUZEYLARINING SHAKLLANISH TARIXIDAN

For citation: Alisher F. Ismailov. FROM THE HISTORY OF THE FORMATION OF SCIENTIFIC MUSEUMS. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 9, pp.24-30

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330508>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada muzeylarning ahamiyati, jamiyat hayotidagi o‘rni haqida to‘htalib o‘tilgan hamda fan muzeylarining shakllanishi, uning an‘anaviy muzeylardan farqli tomonlari tahlil qilingan. Ilm-fan va texnikaning rivojlanish tarixiga oid turli obyektlar rekonstruksiya qilinib muzeylarga aylanishi alohida ta‘kidlangan. Muzeylarni tasniflashning eng muhim toifalaridan biri bu muzeyning profili ekanligi ularning boshqa muzeylar maqsad va vazifalariga ko‘ra ajralib turishi yoritilgan. Fan muzeylarida haqiqiy urg‘u ilm-fanning rivojlanishi bilan belgilanishiga alohida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: «Museion», Fan muzeyi, «jonlantirish», «an‘anaviy obyektlar muzeyi», «ko‘ngilochar fan», «qo‘llaringiz bilan teging!».

Алишер Файзиевич Исмаилов,

Ученый секретарь Академия наук Республики Узбекистан

Государственного музея истории Узбекистана,

доктор исторических наук, старший научный сотрудник.

alisher.ismailov.1981@mail.ru

ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ МУЗЕЕВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается значение музеев, их роль в жизни общества, анализируется становление музеев науки и их отличия от традиционных музеев. Особо подчеркнуто, что различные объекты, связанные с историей развития науки и техники, будут реконструированы и превращены в музеи. Объясняется, что одной из важнейших категорий музейной классификации является профиль музея, который отличает их от других музеев по их целям и задачам. Реальный акцент в музеях науки определяется развитием науки.

Ключевые слова: «Музейон», Музей науки, «оживление», «музей традиционных предметов», «занимательная наука», «потрогай руками!».

Alisher F. Ismailov,
Scientific Secretary of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan of the
State Museum of the History of Uzbekistan,
Doctor of Historical Sciences, Senior Researcher.
Tashkent, Uzbekistan
alisher.ismailov.1981@mail.ru

FROM THE HISTORY OF THE FORMATION OF SCIENTIFIC MUSEUMS

ABSTRACT

This article discusses the importance of museums, their role in the life of society, analyzes the formation of science museums and their differences from traditional museums. It was especially emphasized that various objects related to the history of the development of science and technology will be reconstructed and turned into museums. It is explained that one of the most important categories of museum classification is the profile of the museum, which distinguishes them from other museums in terms of their goals and objectives. The real emphasis in science museums is determined by the development of science.

Index Terms: «Museion», Museum of Science, «revitalization», «museum of traditional objects», «entertaining science», «touch it with your hands!».

1. Dolzarbligi:

Jahon xalqlarining intellektual rivoji tarixida ilmiy-tadqiqot muassasalarining tashkil etilishi, shakllanishi va rivojlanishi tarixini o'rganish dolzarb bo'lib, zamonaviy fan samaradorligini oshirish ehtiyojlari bilan chambarchas bo'lgan yo'nalishlaridan biridir. Tabiiy, texnikaviy va ijtimoiy-gumanitar fan sohalarida ilmiy tadqiqotlar olib borish, fanning ta'lim va ishlab chiqarish bilan integratsiyasi mexanizmlarini mustahkamlash va rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari fan va texnologiya rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari, davlat dasturlarini shakllantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish, chet davlat tashkilotlari va fondlari bilan xalqaro hamkorlikni amalga oshirish, xalqaro forum va anjumanlarni tashkil etish hamda o'tkazishda qatnashish kabi vazifalar qo'yilmoqda.

Muzey yunoncha «Museion» so'zidan olingan bo'lib, muzalarga bag'ishlangan joy degan ma'noni anglatadi. Qadimda ayrim san'at yodgorliklari ibodatxonalarda to'planib, turli ko'rgazmalar tashkil qilingan. Muzey ishining rivojlanish impulsi insonlarda kollektorlik tajribasining paydo bo'lishi hamda tabiatdan olingan asl buyumlarni yalitar xo'jalik yoki qimmatbaho buyum sifatida emas balki hujjatli memorial estetik qiymati baland buyumlardek saqlashdan boshlangan[1,15]. Shuning uchun ham, muzeylar jamiyat madaniy hayotining yeng muhim qismidir. Ular tarixiy xotirani va avlodlar o'rtasidagi uzluksizlikni saqlashda, ma'naviy va madaniy merosni yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Muzeylar fan, madaniyat va jamoat makonining ma'lum bir hodisasini ifodalaydi, ularning rivojlanish darajasini aks ettiradi. Muzey ishi tarixining turli jihatlarini o'rganish ma'lum bir davrning o'ziga xos moyilligi va sevimli mashg'ulotlarini tushunishga yordam beradi. Shunday qilib, turli davr yodgorliklarini yig'ish va saqlash orqali muzeylarning o'zi ma'lum ma'noda ular yaratilgan davr yodgorliklaridir[2].

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Maqola umumqabul qilingan tarixiy-qiyosiy, muammoli-xronologik, obyektivlik, tizimli tahlil kabi tamoyillar asosida yoritilgan. Mavzuga tegishli adabiyotlarni xususiyatlaridan kelib chiqib o'rganish maqsadga muvofiq: Mustaqillik-yillarida mualliflar tomonidan yaratilgan asarlar va ilmiy tadqiqotlar hamda xorijda amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar:

O'zbekistonda muzeylar faoliyati bo'yicha N.Sodiqova, J.X. Ismailova, R.V. Almeyev, D.A. Qurbonova, D.T. Kuryazova, M.S. Muxamedova, J.Z. Axmedovlarning ilmiy risolalarida yoritilgan. R.V. Almeyev, D.A. Kurbonova, D.T. Kuryazova, A.F.Ismailov, M.S. Muxamedova, M.Sh.Mansurov, M.F. Rasulov, J.Z. Axmedov, G.R. Orifjonova, V.S. Fayziyevlarning[3] tadqiqotlari tarixiy-madaniy yodgorliklar va muzeylar muammolariga bag'ishlangan.

Jahonda fan muzeylari masalalariga doir Ye.A. Yachmenyov[4] fan muzeylarini yaratishda ilmiy konsepsiyalar xususiyatini aniqlash, O.V.Bezzubova[5] muzey badiiy, ilmiy va mafkuraviy nutqlar namunasi sifatida, A.E. Murzinseva[6] Rossiya Fanlar akademiyasining muzeylari, N.V. Slepko[7] Fanlar akademiyasi zoologiya muzeyining sistematika bo'yicha tadqiqot markazi sifatida rivojlanishi, A.K. Filyakova[8] Ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda texnika muzeyi, O.V. Vvedenskiy[9] Tabiatshunoslik muzeyining madaniy salohiyatidan o'qituvchi tomonidan foydalanish, E.A. Ivanova[10] Rumyantsev muzeyining Rossiya jamoat, ilmiy va madaniy markazi sifatida shakllanishi va rivojlanishi tarixi aks etgan. Masala tahlili shundan darak beradiki, mahalliy va xorij tadqiqotlarda fan muzeylarini shakllantirish tendensiyalari maxsus tadqiqot obyekti sifatida o'rganilmagan. Shuning uchun ham mazkur yo'nalishdagi tadqiqotni amalga oshirish dolzarb, ilmiy-amaliy ahamiyatga molikdir.

3. Tadqiqot natijalari:

Insoniyat jamiyatlaridagi bunday muhim o'zgarishlar tarixan tabiiy va madaniy merosni muzeylarda aks ettirishda o'z aksini topgan. Muzeylar hatto ularni talqin qilish uchun tarixiy va semiotik tizimlarni shakllantirishda bevosita ishtirok etishdi. Muzeylar taksonomik ansambllarni tinimsiz ko'paytiradigan, turli xil ijtimoiy shakllarni va ko'plab bilim tizimlarini deformatsiya qiladigan muassasalar sifatida tanqid qilindi. Bunday konvergent tarixshunoslik boshqa jamiyatlar nafaqat vaqtni o'lchaydigan, balki haqiqat tuyg'usini hayotiy ravishda tuzadigan turli xil taqvimiy tizimlarni ham e'tiborsiz qoldirdi. G'arb tarixi tomonidan vaqtincha bo'lgan xronologik tuzilmalarni o'rnatish orqali muzeylar teleologik vaqt mashinalari sifatida ko'ra boshlandi[11,70-72].

Ilmiy-texnik muzeylar haqida gapirganda, tarixiy sabablarga ko'ra, Rossiya va G'arbda ularning funksiyalarini tushunish o'rtasida sezilarli farq borligini ta'kidlash kerak. L.N.Bakayutova tomonidan o'tkazilgan qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, Rossiya va Sovet Ittifoqidagi muzeylar jamiyatda «texnologiya va texnologik taraqqiyot g'oyasini umumiy farovonlikka erishishning hal qiluvchi vositasi sifatida» tarqatish muammosini hal qildi. 1910-1920-yillarda tashkil etilgan Yevropa texnika muzeylari mahalliy muzeylardan farqli o'laroq, o'z rivojlanishida boshqa konseptual yondashuvlarga tayangan va boshqa maqsadlarni ko'zlagan. Ularda muzey, eng avvalo, turli tarixiy bosqichlarda texnologiya jamiyat hayotida qanday rol o'ynaganini ko'rsatuvchi muassasa sifatida qaralgan[12,96-102].

Shunday qilib, muammoni oddiygina jahon namunalari nusxalash orqali hal qilish befoyda bo'lib chiqdi. Lekin, ularning tajribasiga murojaat qilish samarasiz bo'lmagan. Hozirgi kunda dunyoda, ayniqsa rivojlangan mamlakatlarda fan va texnika muzeylari juda ko'p. V. M. Grusman ta'kidlaganidek, fan va texnika muzeylari vaqtni «jonlantirish», «tarixiy voqea yoki hodisalarni zamonaviy jamiyatning ma'naviy hayotiga yaqinlashtirish» oson bo'lgan omillar qatoriga kiritgan.

Ilm-fan va texnikaning rivojlanish tarixiga oid turli obyektlar rekonstruksiya qilingan muzeylarni alohida ta'kidlab o'tish joiz. Avvalo, biz ingliz muzeylari haqida ta'kidlasak, ularning mavzulari sanoat inqilobi davri bilan bog'liq. Misol uchun, sobiq to'qimachilik ishlab chiqaruvchisi Richard Arkraytning Kornuoldagi fabrikasi endi tashrif buyuruvchilarni nafaqat asl nusxalar, balki Buyuk sanoat inqilobi ramzlaridan biri - ishlash printsipi bo'lgan birinchi avtomatik to'quv dastgohlari modellari bilan tanishtiradi. Bunday muzeylar nafaqat tarixiy xotirani saqlab qoladi, balki uni ommaviy tashrif buyuruvchilarga moslashtiradi va unga bevosita ushbu davrga kirishga yordam beradi[13,96-102].

So'nggi o'ttiz-yil ichida fan muzeylari «an'anaviy obyektlar muzeyi» dan keng jamoatchilik bilan o'zaro aloqada bo'lgan muhitga aylantirildi, bir tomondan, ilmiy bilimlarning o'ziga xos xususiyatlarini targ'ib qilish va boshqa tomondan, ilm-fanning jamoatchilik imidjini muhokama qilishdan iboratdir[14,716-718]. Gap qiyin ijodiy vazifani hal qilish haqida bormoqda — muzeyni ilmiy va ta'lim mazmunini saqlab qolgan holda bolalar va kattalar uchun «ko'ngilochar fan» hududiga aylantirishdan iborat bo'lmoqda. Ushbu yondashuv tufayli ularning auditoriyasi barqaror o'sib bormoqda: 2005-yilda ilmiy va texnologik o'quv markazlari assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, dunyoning 96 mamlakatidagi 41 million kishi ularga tashrif buyurdi[15,64-70].

Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish endi shunchaki variant emas, balki zaruratga aylandi va muzeylar doimiy ravishda bu masala bilan bog'liq yangi tushunchalarni yaratib, amalga oshirib kelmoqda.

Bir so'z bilan aytganda, muzeylar bilimlarni yetkazuvchi ta'lim maydoni sifatida emas, balki tajriba maydoni sifatida qayta tug'ilmoqda[16,412-417]. Shuning uchun ham so'nggi paytlarda maktab va muzey kabi ijtimoiy madaniy muassasa o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga intilish kuchayib, madaniyat va ta'limning ajralmas birligini ko'rsatmoqda. Madaniyat orqali ta'limdagi o'zgarishlarni amalga oshirish uchun muhitni ifodalovchi muzey ilmiy va texnik yutuqlarni gumanitar rivojlantirish yo'lida maktabning tabiiy hamkori bo'lib, ta'limdagi ilmiy yo'nalishni yengib chiqmoqda.

Fan muzeylarining an'anaviy muzeylardan farqi, ilmiy va o'quv markazlari interaktivdir, ularning asosiy prinsipi «qo'llaringiz bilan teging!» deb ta'kidlay oladi[17,64-70]. Aytish mumkinki, bu har qanday yoshdagi odamlar o'zlari yoqtirgan tezlikda o'qishlari mumkin bo'lgan joy ularning qiziqishini qondirish; savollar berish va javob olish uchun ularning his-tuyg'ulari va hissiyotlaridan foydalanishi shuningdek, boshqalarga o'rganganlarini tushuntirib beradi.

Maktab va muzey o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni rivojlantirishning alohida yo'nalishi sifatida ko'rib chiqish mumkin. Bugungi kunda bu muammo pedagogika va muzey siyosatidagi eski va yangi qarama-qarshiliklarni yaqqol ochib berib, nihoyatda muhim ahamiyat kasb etmoqda[18]. Ta'limni insonparvarlashtirish jarayonlari muzey pedagogikasiga ushbu muammolarni hal qilishga yordam beradigan zamonaviy muzeyning ilmiy va amaliy faoliyati sohasi sifatida qiziqishni ko'rsatmoqda.

Shuning uchun ham muzey murakkab va ko'p qirrali hodisadir. G'arbiy Yevropa madaniyatida muzey nafaqat artefaktlarni yig'ish va saqlash funksiyalarini bajaradi, balki ilmiy, estetik, pedagogik, mafkuraviy, rekreatsion, iqtisodiy jihatlarining barcha xilma-xilligida ma'lum bir ijtimoiy-madaniy vaziyatni aks ettiradi. XX asrning ikkinchi yarmida muzey muammosi ayniqsa keskinlashdi, bu birinchi navbatda uning XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi an'anaviy shakllarning o'zgargan madaniy vaziyatga mos kelmay qolganligi bilan bog'liq bo'lgan[19].

XIX asrda fan tarixiga yoki uning alohida tarmoqlariga, fanning texnika, tabiat va inson bilan o'zaro bog'liqligiga bag'ishlangan muzeylar paydo bo'ldi. Bu fanning muzey faoliyati mavzusiga aylanganidan dalolat beradi. Dunyodagi birinchi fan va texnologiya muzeyi-san'at va hunarmandchilik konservatoriyasi 1799-yilda Parijning avliyo Martin de shampan monastiri binosida tashkil yetilgan. U buyuk muhandis va ixtirochi Jak de Vaukayson va Qirollik Fanlar Akademiyasi tomonidan to'plangan avtomobillar va modellar to'plamlariga asoslangan.

Biroq, fan va texnologiya muzeylarining keng tarqalishi XIX asrning ikkinchi yarmida, sanoat inqilobi butun Yevropa mintaqasi va AQSHni qamrab olganida boshlandi. Rivojlanayotgan yirik sanoat malakali kadrlarga muhtoj edi, ilg'or texnika va texnologiyalar haqidagi bilimlarni tarqatish markazlari sifatida ta'lim muassasalari, laboratoriyalar, eksperimental ustaxonalarning muzeylarga ehtiyoj bor edi. Sanoat va savdo faoliyatini rag'batlantirish maqsadida ilmiy kashfiyotlar, muhandislik va dizayn tafakkuri yutuqlarini namoyish etuvchi milliy va jahon ko'rgazmalari muntazam tashkil etila boshlandi. Keyinchalik ularning eksponatlari ko'pincha muzeylarni yaratish uchun asos bo'lib xizmat qildi[20, 216-217].

O'zbekistonda ham Fanlar akademiyasi tarixini o'rganish uning fan sohasidagi yetakchi tashkilot ekanligini tushunishga yordam beradi va saqlanib qolgan akademik an'analarning muhimligini ko'rsatadi[21, 88-95]. Bugungi kunda bu mavzu mamlakatimizda ilmiy faoliyatni tashkil etish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Fanlar akademiyasi tarixiga murojaat qilish Fanlar akademiyasi tarixini to'ldiradi va O'zbekiston oliy ilmiy muassasasining fan sohasidagi rolini targ'ib qiladi. Bu jihatlar albatta yurtimizda ham fan muzeylarini tashkil etish lozimligini ko'rsatmoqdi.

4.Xulosalar:

Demak, fan muzeylarining boshqa muzey shakllaridan muhim farqi shunda bo'ldiki, ta'lim, bilimlarni ommalashtirish kabi tadbirlar muzeyning ikkinchi darajali, bir-birini to'ldiruvchi

funksiyalari sifatida qaraldi. Haqiqiy urg‘u ilm-fanning rivojlanishi bilan belgilanadi, ta‘lim va ma‘rifat bu jarayonning hosilalari sifatida qaraldi.

Muzeylarning har biri o‘ziga xos va takrorlanmasdir, shu bilan birga, ularning kolleksiyalari tarkibida, faoliyat ko‘lami, huquqiy maqomi va boshqa xususiyatlarida shunga o‘xshash xususiyatlar mavjud bo‘lib, ular muzey olamining barcha xilma-xilligini ma‘lum guruhlarga taqsimlashga imkon beradi, boshqacha qilib aytganda, tasniflashni amalga oshiradi. Tasniflashning eng muhim toifalaridan biri bu muzeyning profili, ya‘ni uning ixtisoslashuvidir.

Fan muzeylar - bu ilmiy asarlar va ma‘lumotlarni jamoatchilikka taqdim etadigan muassasalardir. Fan muzeyning vazifasi jamoatchilikni ilm-fan va uning jamiyatdagi roli haqida ma‘lumot berish va tashrif buyuruvchilarga olimlar va muhandislar boshidan kechirgan tajribaga o‘xshash tajribani taqdim etishdir. Ilm-fanning hayajonini va zavqini oshirish uchun eng yangi texnologiyalar tez-tez ishlatiladi. Ilm-fanning ahamiyatini shundan ko‘rish mumkinki, u hammaning ishtiroki orqali ochiq va rag‘batlantiriladi.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Исмаилова Ж.Х., М.С.Мухамедова. Замонавий жаҳон музейшунослиги. – Т.: «Munis design group», 2013. (Ismailova J.Kh., M.S. Mukhamedova. Modern world museology. – Т.: "Munis design group", 2013.)
2. Иванова Е.А. Становление и развитие Румянцевского музея как Российского общественного, научного и культурного центра, XIX - начало XX вв. Дис....канд. ист. наук. – Москва, 2002. (Ivanova E.A. Formation and development of the Rumyantsev Museum as a Russian public, scientific and cultural center, XIX - early XX centuries. Dis....cand. ist. Sciences. Moscow, 2002.)
3. Исмаилова Ж.Х., Мухамедова М.С. Замонавий жаҳон музейшунослиги. Ўқув қўлланма. – Тошкент, 2013. – 305 б.; Алмеев Р.В. Музеи Узбекистана и социально-культурные перспективы их развития (1991-2000 гг.) Автореферат дис... д-ра. ист. наук – Ташкент, 2012. С. 50; Курбонова Д.А. Жаҳоннинг йирик музейларида Ўзбекистонга оид коллекцияларнинг шаклланиши ва уларни комплектлаш тамойиллари. Тарих фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2020. 74 б.; Курязова Д.Т. Ўзбекистон моддий маданий меросини ўрганиш, сақлаш ва музейлаштиришнинг назарий-методологик асослари. Тарих фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2021. 79 б.; Мухамедова М.С. Ўзбекистон тарихий шаҳарларидаги музейлаштирилган объектларда туризмнинг шаклланиши ва ривожланиш истикболлари (XX аср II ярми - XXI аср бошлари). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2020. 50-б; Ахмедов Ж.З. Фарғона водийсидаги тарихий-маданий дгорликларни музейлаштириш (XIX-XXI асрлар).Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2021. 54 б.; Орифжонова Г. Р. XIX – XX аср бошларига оид Ўзбекистон этномаданий меросини сақлаш, тадқиқ этиш ва намоиш этишнинг тарихий-маданий жиҳатлари. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2021. 54 б.; Файзиева В.С. Ўзбекистон давлат санъат музейи: тарихи, ривож ва истикболи (XX–XXI асрлар). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2021. 52 б. (Ismailova J.Kh., Mukhamedova M.S. Modern world museology. Study guide. - Tashkent, 2013. - 305 p.; Almeev R.V. Museums of Uzbekistan and socio-cultural prospects for their development (1991-2000) Abstract of the thesis ... Dr. ist. Sciences - Tashkent, 2012. P. 50; Kurbonova D.A. The principles of the formation of collections related to Uzbekistan in major museums of the world and their completion. Doctor of History (DSc) Dissertation Abstract. Tashkent, 2020. 74 b; Kuryazova D. T. Theoretical-methodological foundations of study, preservation and museumization of material cultural heritage of Uzbekistan. Doctor of History (DSc) Dissertation Abstract. Tashkent, 2021. 79 b; Mukhamedova M.S. Prospects of the formation and development of

- tourism in museum objects in the historical cities of Uzbekistan (second half of the 20th century - the beginning of the 21st century). Doctor of Philosophy (PhD) Dissertation in History. Tashkent, 2020. p. 50; Akhmedov J.Z. Museumization of historical and cultural sites in the Fergana Valley (XIX-XXI centuries). Doctor of Philosophy (PhD) thesis on historical sciences. Tashkent, 2021. 54 p.; Orifjonova G. R. Historical and cultural aspects of preservation, research and demonstration of the ethnocultural heritage of Uzbekistan of the beginning of the 19th - 20th centuries. Doctor of Philosophy (PhD) Dissertation in History. Tashkent, 2021. 54 p.; Fayzieva V.S. State art museum of Uzbekistan: history, development and perspective (XX-XXI centuries). Doctor of Philosophy (PhD) Dissertation in History. Tashkent, 2021. 52 p.)
4. Ячменёв Е.А. Историко-мемориальный музей: проблемы формирования коллекции и создания научной концепции экспозиции (на примере Иркутского музея декабристов). Дис....канд. культ. наук. Санкт-Петербург, 2006. -361 с. (Yachmenev E.A. Historical and Memorial Museum: Problems of Forming a Collection and Creating a Scientific Concept of the Exposition (on the Example of the Irkutsk Museum of the Decembrists). Dis....cand. cult. Sciences. St. Petersburg, 2006. -361 p.)
 5. Беззубова О.В. Музей как инстанция художественного, научного и идеологического дискурсов. Дисс. канд. фил. наук. Санкт-Петербург, 2003. -166 с. (Bezzubova O.V. Museum as an instance of artistic, scientific and ideological discourses. Diss. cand. Phil. Sciences. St. Petersburg, 2003. -166 p.)
 6. Мурзинцева А.Е. Музеи Российской Академии наук: историко-культурологический анализ. Автореф. дис....канд. культ. наук. Улан-Удэ, 2006. -24 с. (Murzintseva A.E. Museums of the Russian Academy of Sciences: historical and cultural analysis. Abstract dis....cand. cult. Sciences. Ulan-Ude, 2006. -24 p.)
 7. Слепкова Н.В. Развитие зоологического музея академии наук как центра исследований по систематике (1883-1932 гг.). Автореф. дис....канд. биол. наук. Москва, 2006. -24 с. (Slepkoval N.V. Development of the Zoological Museum of the Academy of Sciences as a center for systematic studies (1883-1932). Abstract dis....cand. biol. Sciences. Moscow, 2006. -24 p.)
 8. Филякова А. К. Технический музей в формировании научного мировоззрения. Автореф. дис....канд. культ. наук. Санкт-Петербург, 2017. -27 с. (Filyakova A. K. The technical museum in the formation of a scientific outlook. Abstract dis....cand. cult. Sciences. St. Petersburg, 2017. -27 p.)
 9. Введенский О.В. Использование учителем культурного потенциала естественно-научного музея. Дис....канд. пед. наук. Санкт-Петербург, 2002. -188 с. (Vvedenskiy O.V. Use by the teacher of the cultural potential of the natural science museum. Dis....cand. ped. Sciences. St. Petersburg, 2002. -188 p.)
 10. Иванова Е.А. Становление и развитие Румянцевского музея как Российского общественного, научного и культурного центра, XIX - начало XX вв. Дис....канд. ист. наук. Москва, 2002. -342 с. (Ivanova E.A. Formation and development of the Rumyantsev Museum as a Russian public, scientific and cultural center, XIX - early XX centuries. Dis....cand. ist. Sciences. Moscow, 2002. -342 p.)
 11. Bernice Murphy. Memory, History and Museums. *Museum international*. № 227 (Vol. 57, № 3, 2005). UNESCO 2005.
 12. Лагушкин С. Г., Сидорчук И. В., Ульянова С. Б. Концепция музейного научно-просветительского центра истории технического образования. *Вопросы музеологии*. 1 (11) / 2015. (Lagushkin S. G., Sidorchuk I. V., Ulyanova S. B. The concept of the museum scientific and educational center for the history of technical education. *Questions of museology*. 1 (11) / 2015.)
 13. Лагушкин С. Г., Сидорчук И. В., Ульянова С. Б. Концепция музейного научно-просветительского центра истории технического образования. *Вопросы музеологии*. 1 (11) / 2015. (Lagushkin S. G., Sidorchuk I. V., Ulyanova S. B. The concept of the museum

- scientific and educational center for the history of technical education. Questions of museology. 1 (11) / 2015.)
14. Dimitris Koliopoulos & Anastasia Filippoupoliti. Science & Education (Contributions from History, Philosophy and Sociology of Science and Education). Published online: 6 September 2013.
 15. Земно А. Знакомьтесь: Зарубежные музеи науки и научно-познавательные центры. «МУЗЕЙ» № 3/2007. (15. Zemno A. Meet: Foreign Museums of Science and Scientific and Educational Centers. "MUSEUM" No. 3/2007)
 16. Ли кон-ук. Новый мир, новый музей- роль и функция музея в новое время. Замонавий дунёда музейшуносликнинг долзарб масалалари. Халқаро илмий-амалий анжуман тўплами/. – Т.: «LESSON PRESS», 2021. -Б.412-417. (Lee Kon-uk. New world, new museum - the role and function of the museum in modern times. Zamonaviy duneda museumshunoslikning dolzarb masalalari. Khalqaro ilmiy-amaliy anzhuman tuplami/. - Т .: "LESSON PRESS", 2021. – P.412-417.)
 17. Земно А. Знакомьтесь: Зарубежные музеи науки и научно-познавательные центры. «МУЗЕЙ» № 3/2007. (Zemno A. Meet: Foreign museums of science and scientific and educational centers. "MUSEUM" No. 3/2007).
 18. Введенский О.В. Использование учителем культурного потенциала естественно-научного музея. Дис....канд. пед. наук. Санкт-Петербург, 2002. (Vvedensky O.V. Use by the teacher of the cultural potential of the natural science museum. Dis....cand. ped. Sciences. – St. Petersburg, 2002.)
 19. Беззубова О.В. Музей как инстанция художественного, научного и идеологического дискурсов. Дисс. канд. фил. наук. Санкт-Петербург, 2003.(Bezzubova O.V. Museum as an instance of artistic, scientific and ideological discourses. Diss. cand. Phil. Sciences. St. Petersburg, 2003).
 20. ЮреневаТ.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы. — 2-е изд. — М.: Академический Проект, 2004. (Yureneva T.Yu. Museum Studies: A Textbook for Higher Education. - 2nd ed. - М .: Academic Project, 2004.)
 21. Ismailov A. Some Comments About The Real Members Of The Academy Of Sciences Of The Republic Of Uzbekistan –Academicians. Zien Journal of Social Sciences and Humanities ISSN NO: 2769-996X<https://zienjournals.com>Date of Publication:21-11-2021A Bi-Monthly, Peer Reviewed International Journal [88]Volume 2. –P.88-95.

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000